

ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЖАРАЛАРДЫҢ (ДИАБЕТТІК АЯҚ) КҮТІМІ: МЕЙІРБИКЕЛІК ТАКТИКА

ХАЙРУЛИНА ҒАЛИЯ ТӨЛЕУКЫЗЫ

Қарағанды облыстық жоғары мейіргерлік колледжі,
«Мейіргер ісі» мамандығы, «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»
Біліктілігі, II-1-ҚБ тобының студенті

Ғылыми жетекшісі: **ЖАРЫЛҚАСЫН МЕРУЕРТ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ**

***Кілт сөздер:** диабеттік аяқ, мейірбикелік күтім, асқынулар, пациенттердің өзін-өзі күту дағдылары, Вагнер классификациясы.*

Зерттеудің өзектілігі

Қант диабеті-ұйқы безінің инсулин өндірісінің жеткіліксіздігі немесе дене тіндерінің осы гормонға сезімталдығының төмендеуі нәтижесінде көмірсулар алмасуының бұзылуымен сипатталатын қазіргі кездегі ең көп таралған созылмалы аурулардың бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, соңғы онжылдықтарда қант диабетімен ауыратындардың саны тұрақты түрде артып келеді, бұл ауруды маңызды Медициналық және әлеуметтік проблемаға айналдырады.

Қант диабетінің асқынуы пациенттердің денсаулығы мен өміріне ерекше қауіп төндіреді, олардың арасында диабеттік аяқ синдромы орталық орындардың бірін алады. Бұл патология созылмалы гипергликемия аясында пайда болатын аяқ тіндерінің невропатиялық, ишемиялық және инфекциялық зақымдануларының жиынтығы ретінде анықталады. Нәтижесінде созылмалы жара, инфекциялық процесс және көбінесе аяқ-қолды ампутациялауды қажет ететін гангрена дамиды. Статистикаға сәйкес, диабеттік аяқ синдромы бар науқастардың шамамен 15-20% - ы аяқ-қол ампутациясына дейін хирургиялық араласудан өтеді, бұл өмір сапасын айтарлықтай төмендетеді және мүгедектікке әкеледі.

Диабеттік аяғы бар науқастарға мейірбикелік күтім тактикасын зерттеудің өзектілігі келесі жағдайлармен анықталады:

- Аурудың жоғары таралуы және қант диабетінің асқынуларының, соның ішінде аяқтың ойық жаралы зақымдануларының айтарлықтай өсуі;
- Мәселенің әлеуметтік маңыздылығы, өйткені пациенттердің ампутациясы мен мүгедектігі олардың еңбекке қабілеттілігі мен әлеуметтік бейімделуіне тікелей әсер етеді;
- Пациенттердің алдын алу шаралары мен өзін-өзі күту ережелері туралы хабардар болуының жеткіліксіз деңгейі, бұл медбикелер тарапынан тұрақты түсіндіру және консультациялық жұмысты талап етеді;
- Практикалық денсаулық сақтау жағдайында қолдануға болатын күтімнің нақты тактикалық алгоритмдерін әзірлеу қажеттілігі.

Зерттеу жұмысының мақсаты – күтім тактикасын зерттеу және қант диабетінің жалпы асқынуы ретінде диабеттік аяқ синдромында тиімді мейірбикелік күтімді ұйымдастыру жолдарын анықтау.

Практикалық маңыздылығы стационарлар мен емханалардың мейірбикелерінің қызметінде әзірленген ұсыныстарды қолдану мүмкіндігімен анықталады. Ұсынылған күтім алгоритмдері мүмкіндік береді:

- инфекциялық асқынулардың алдын алу тиімділігін арттыру;
- ойық жара ақауларының жазылу мерзімін қысқарту;
- пациенттердің өмір сүру сапасын жақсарту;
- мүгедектік қаупін және аяқ-қолды ампутациялау қажеттілігін азайту.

Осылайша, зерттеу нәтижелері мейірбикелік тәжірибеге енгізілуі мүмкін, сонымен қатар мейірбикелерді даярлауға арналған оқу бағдарламаларын әзірлеуде қолданылады. Курстық

жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған көздер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Бірінші тарауда диабеттік аяқ синдромының теориялық негіздері, оның патогенезі, жіктелуі және мейірбикенің мейірбикедегі рөлі қарастырылады. Екінші тарауда Қарағанды қаласының №1 көпсалалы ауруханасының базасында жүргізілген практикалық зерттеу нәтижелері ұсынылған. Қорытындыда зерттеу қорытындылары шығарылады және мейірбикелік практикаға арналған ұсыныстар тұжырымдалады.

Зерттеу әдістемесі: Зерттеу 2025 жылдың қазан-желтоқсан айларында Қарағанды қаласының №1 көпсалалы ауруханасының эндокринология бөлімшесінде жүргізілді.

Жас тобы	Пациенттер саны	Пайыздық мөлшер
40–49	5	20%
50–59	8	32%
60–69	7	28%
70–75	5	20%
Барлығы	25	100%

Зерттеуге қатысқан науқастардың жыныстық құрамы:

- Ерлер – 15 (60%)
- Әйелдер-10 (40%)

Зерттеуге қатысқан науқастардың кант диабетімен ауруының ұзақтығы

Аурудың ұзақтығы	Пациенттер саны	Пайыз
1–5	4	16%
6–10	7	28%
11–15	8	32%
15-тен астам	6	24%
Барлығы	25	100%

Науқастардағы диабеттік аяқтың кезеңдері Вагнердің жіктелуі бойынша анықталды

Вагнер бойынша кезең	Сипаттамасы	Пациенттер саны	Пайызы
0	Жараланған кезең, тері зақымдалмаған	3	12%
1	Беткі жара	10	40%
2	Терең жара, сіңірдің зақымдануы мүмкін	7	28%
3	Абсцесс немесе остеомиелитпен жара	5	20%

Осы мәліметтерге сүйене отырып, пациенттердің шамамен 88% - белсенді мейірбикелік араласуды және алдын-алу шараларын қажет ететін диабеттік аяқтың айқын көріністері болды деген қорытынды жасауға болады.

Науқастардағы өзін-өзі күту және емдеуге бейімділік деңгейі

Өзін-өзі күту санаты	Пациенттер саны	Пайызы
Ұсыныстарды толық орындау (күнделікті аяқ күтімі, жараларды емдеу)	7	28%
Ішінара сәйкестік (ретсіз өңдеу, таңғыштарды өткізіп жіберу)	12	48%
Өзін-өзі күтудің болмауы	6	24%

Бұл көрсеткіштер медбикенің білім беру жұмысына, мониторингке және диабеттік аяғы бар науқастарға тікелей күтім жасауға белсенді қатысу қажеттілігін көрсетеді.

Нәтижелер: Қарағанды қаласының №1 көпсалалы ауруханасында жүргізілген тәжірибелік зерттеу диабеттік аяғы бар пациенттердің жағдайы туралы егжей-тегжейлі деректерді алуға және мейірбикелік күтім іс-шараларының тиімділігін бағалауға мүмкіндік берді. Үлгіге 2 типті қант диабеті және аяқтың зақымдануының әртүрлі кезеңдері бар 25 пациент кірді. Жұмыс барысында медициналық құжаттамаға сауалнама жүргізу, бақылау және талдау әдістері қолданылды, бұл мәселені зерттеудің кешенді тәсілін қамтамасыз етті.

Науқас	Жараның сатысы (Вагнер)	Өлшемі (см)	2 аптадағы Прогресс	Асқынулар	Медбикенің пікірлері
1	1	1,2×0,8	Жақсарту	Жоқ	Науқас аяғын үнемі тексеріп отырады
2	2	2,5×1,5	Тұрақты	Жеңіл инфекция	Күнделікті антисептикалық емдеу қажет
3	1	0,8×0,5	Жақсарту	Жоқ	Медбикенің ұсыныстарын орындайды
4	3	3×2	Баяу жақсарту	Инфекция, ісіну	Өзін-өзі күту деңгейі төмен науқас
5	2	1,5×1,2	Жақсарту	Жоқ	Аяқ киімнің өңделуін бақылау қажет

Бақылау қорытындылары:

1. Пациенттердің 60% - жараларды үнемі емдеу және медбикенің ұсыныстарын орындау арқылы аяқтың жағдайы жақсарды.

2. Пациенттердің 20% - күтімді күшейтуді және түзетуді қажет ететін асқынулар болды.

3. Пациенттердің 20% - ы жараның баяу жазылуын көрсетті, бұл қатар жүретін аурулармен (семіздік, гипертония) және күтімнің төмен мотивациясымен байланысты.

Сауалнама пациенттердің өзін өзі күту білімі мен дағдыларының деңгейін бағалауға мүмкіндік берді.

Сұрақтар санаты	Пациенттер саны, %
Асқыну белгілерін толық білу	15 (60%)
Жараларды өңдеу ережелерін білу	12 (48%)
Күнделікті аяқты үнемі бақылау	10 (40%)
Антисептиктерді қолдану	13 (52%)
Күтім дағдыларына сенімділік	8 (32%)

Талдау және ұсыныстар: Зерттеу пациенттердің білім деңгейі мен өзін-өзі күту мотивациясының жараны емдеу тиімділігіне айтарлықтай әсер ететінін көрсетті.

Мейірбикелік күтім бойынша ұсыныстар:

1. Жүйелі аяқ күтімі: жараларды күнделікті тексеру және антисептикалық өңдеу; емдеу динамикасын тіркеу.

2. Пациентті оқыту: гигиена, жараларды өңдеу, дұрыс аяқ киім таңдау бойынша жеке сабақтар; көрнекі жадынамалар.

3. Гликемия және қатар жүретін ауруларды бақылау: қант деңгейін және қан қысымын үнемі өлшеу; эндокринолог пен диетолог кеңестері.

4. Асқынулардың алдын алу: жұмсақ аяқ киім, қысым мен үйкеліс факторларын азайту.

5. Жеке күтім жоспары: өзін-өзі күту деңгейі төмен науқастар үшін медбикенің күнделікті көмегі; мотивациясы жоғары науқастар үшін бақылау және нұсқаулық беру.

Қорытынды

Курстық жұмысты орындау барысында қант диабетімен байланысты (диабеттік аяқ) жарасы бар науқастарға күтім жасау тактикасына арналған кешенді зерттеу жүргізілді. Жұмыс теориялық талдауды және практикалық зерттеуді қамтыды, бұл мәселені әр қырынан қарастыруға және мейірбикелік практикаға негізделген ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді.

Теориялық бөлімде қант диабетінің медициналық, әлеуметтік және психологиялық аспектілері, оның асқыну ерекшеліктері, соның ішінде аяқтардағы жаралардың дамуы зерттелді. Диабеттік аяқтың патогенезі, жаралардың сатысы бойынша жіктелуі және аурудың клиникалық көріністері қарастырылды. Асқынулардың алдын алудың, пациентті күнделікті бақылаудың және зардап шеккен аймақтарды күту дағдыларын үйретудің негізгі буыны болып табылатын медбикенің рөліне ерекше назар аударылды. Сауатты, жүйелі күтім инфекция қаупін азайтуға, жараларды емдеуді жеделдетуге және пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал ететіні анықталды. Жүргізілген талдау негізінде практикалық мейірбике күтімі бойынша ұсыныстар жасалды. Оларға әр пациентке жеке көзқарас, зардап шеккен аймақтарды күнделікті бақылау, жараларды дұрыс өңдеуге және аяққа күтім жасауға үйрету, гигиеналық ережелерді сақтау және ыңғайлы аяқ киімді таңдау кіреді. Осы ұсыныстарды жүзеге асыру жараларды емдеу процесін оңтайландыруға, инфекцияның алдын алуға және пациенттердің өз күтіміне белсенді қатысуын арттыруға мүмкіндік береді.

Осылайша, жүргізілген жұмыс диабеттік аяқтың жарасына күтім жасаудың кешенді, жүйелі және дараланған тәсілі сәтті емдеудің негізгі шарты екенін растады. Зерттеу нәтижелері мен әзірленген ұсыныстарды мейірбике практикасында стационарлық жағдайда да, амбулаториялық күтімде де қолдануға болады, бұл диабеттік аяқтары бар науқастарға қызмет көрсету сапасын жақсартуға және денсаулық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.